

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529085>

УДК 332.873

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ИХ УЧЕТ В ЖКХ

К.А. Лебега,

студент 1 курса, напр. «Корпоративный учет и налогообложение»,

В.В. Мизюрева,

научный руководитель,

доц. (к/н),

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,

г. Москва

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям формирования и использования резервов на проведение капитального ремонта в жилищно-коммунальном хозяйстве. Приведен анализ формирования резервов на проведение капитального ремонта.

Актуальность данной темы обусловлена острой необходимостью повышения качества жизни населения.

Объектом исследования является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Предмет исследования формирование, использование резервов на проведение капитального ремонта и их учет.

Цель исследования изучение формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных домах.

Задачи:

- дать определение капитальному ремонту;
- проанализировать способы поступления в фонд;
- рассмотреть основные работы при капитальном ремонте.

Период исследования 4 года.

Используемые методы исследования: эмпирический, теоретический.

Ключевые слова: резервы, капитальный ремонт, взносы, жилищно-коммунальное хозяйство

FEATURES OF FORMATION, USE OF RESERVES FOR MAJOR REPAIRS AND THEIR ACCOUNTING IN HOUSING AND UTILITIES

K.A. Lebega,

1st year student, ex. "Corporate accounting and taxation"

V.V. Mizureva,
Scientific Director,
Associate Professor (Candidate of sciences),
RSAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev,
Moscow

Annotation: This article is devoted to the peculiarities of the formation and use of reserves for major repairs in housing and communal services. The analysis of the formation of reserves for capital repairs is presented.

The relevance of this topic is due to the urgent need to improve the quality of life of the population.

The object of the research is the Fund for Capital Repair of Apartment Buildings in Moscow.

The subject of the study is the formation, use of reserves for capital repairs and their accounting.

The purpose of the study is to study the formation of a fund for capital repairs in apartment buildings.

Tasks:

- define a major overhaul;
- analyze the ways of entering the fund;
- consider the main work during overhaul.

The study period is 4 years.

Research methods used: empirical, theoretical.

Keywords: reserves, major repairs, contributions, housing and communal services

Построение эффективной региональной системы капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда в настоящее время имеет первостепенное значение для формирования общепринятых благоприятных условий проживания граждан [1].

На сегодняшний день в сфере жилищно-коммунального хозяйства сложилась неблагоприятная ситуация. Более 80 % многоквартирных домов прослужили более 25 лет и нуждаются в проведении капитального ремонта для восстановления надлежащего технического состояния.

Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ добавил в Жилищный кодекс РФ раздел 9 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» [2].

В кодексе появились понятия фонда капитального ремонта, региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регионального оператора капитального ремонта,

специального счёта, которые изменили принципы проведения капремонта в многоквартирных домах.

Начнём с определения фонда капитального ремонта и его целей.

Фонд капитального ремонта – накопления собственников с целью проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

Ч. 3 ст. 170 ЖК РФ устанавливает право собственников выбрать один из двух способов формирования фонда капитального ремонта:

На специальном счёте.

На счёте регионального оператора [3].

Способ формирования фонда капремонта собственники определяют на общем собрании. Количество голосов, необходимое для принятия такого решения – более 50 % от общего числа голосов собственников помещений многоквартирного дома. Собственники помещений обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт на основании платёжных документов, предоставляемых региональным оператором или организацией, которой они поручили открытие спецсчёта (ч. 1 ст. 169 ЖК РФ). Фонд капитального ремонта формируется за счёт:

- взносов на капремонт собственников помещений;
- пени;
- процентов за пользование средствами, находящимися на спецсчёте или счёте регионального оператора;
- доходов, полученных от размещения средств фонда капремонта;
- средств финансовой поддержки;
- кредитных и заёмных средств, привлечённых собственниками помещений на проведение капитального ремонта [3].

Взносы на капитальный ремонт зависят от региона. Так, например, в Москве минимальный размер взноса составляет 19,52 рублей, в Тверской области – 7,70 рублей за 1 квадратный метр общей площади помещения.

Рассмотрим поступления в фонд капитального ремонта в Москве с 2017-2020 г. в тыс. руб.

Таблица 1 – Поступления в фонд капитального ремонта в Москве с 2017-2020 г. в тыс. руб

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Взносы на капитальный ремонт	36 176 180,17	37 779 531,03	42 678 914,01	33 149 522,06

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Пени за несвоевременную и/или неполную оплату взносов на капитальный ремонт	11 963,03	11 112,05	9 467,59	10 271,94
Прочие доходы	5 099,05	7 271,02	9 449,11	3 902,78
Итого	36 193 242,25	37 797 914,10	42 697 830,71	33 163 696,78

Данные таблицы показывают, что максимальное поступление в фонд капитального ремонта в Москве было в 2019 году и составило 42 697 830, 71 тыс. руб. В 2020 году поступления в фонд капитального ремонта в Москве уменьшились на 3 029 545,45 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом [4].

Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержден постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и включает в себя работы (услуги):

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.
4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения.
5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.
6. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
7. Ремонт крыши.
8. Ремонт фасада.
9. Ремонт или замена мусоропровода и т.д. [5].

Таблица 2 – Оплата подрядным организациям авансом и за выполнение работ и оказания услуг в 2017-2020 г. в тыс. руб.

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Проведение капитального ремонта общего имущества	37 085 083,20	28 749 931,90	33 891 258,97	32 743 245,65
Разработка проектной документации	3 18 989,8	808 899,00	1 385 036,45	1 913 016,01
Замена лифтового оборудования и ремонт лифтовых шахт	10 419 469,30	4 152 321,90	5 952 774,33	6 915 973,68
Проведение оценки соответствия лифтов	29 467,00	30 075,00	27 562,12	72 684,25
Итого	47 534 019,50	33 741 227,80	41 256 631,87	41 644 919,59

Данные таблицы показывают сколько было затрачено средств на капитальный ремонт в 2017-2020 гг. В 2017 году было затрачено наибольшая сумма средств. Проведено 17 894 работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, кроме замены лифтового оборудования. В 2020 году на капитальный ремонт затрачено 41 644 919, 59 тыс. руб. и оказано 9 836 работ [4].

На конец 2020 года в региональную программу капитального ремонта в Москве включено 28 476 многоквартирных домов общей площадью 265 338, 34 тыс. кв. м.

Управляющие компании многоквартирными жилыми домами обязаны вести учет целевых средств, полученных на проведение капитального ремонта из бюджета.

Большинство из них применяют упрощенную систему налогообложения. В таблице рассмотрим порядок отражения в учете получения целевых средств на осуществление капитального ремонта и их расходование, путем привлечения подрядчиков [6].

Таблица 3 – Учет целевых средств на проведение капитального ремонта в управляющих компаниях

Содержание операции	Дебет	Кредит	Первичный документ
Получены бюджетные средства	55-4	76	Выписка банка по специальному счету
Приняты работы, выполненные подрядчиком	20	60	Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат
Признана выручка от выполнения работ	62	90-1	Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Бухгалтерская справка
Списаны затраты на выполнение работ	90-2	20	Бухгалтерская справка
Отражено согласование акта о приемке выполненных работ с органом местного самоуправления	76	62	Акт о приемке выполненных работ
Произведены расчеты с подрядчиком	60	55-4	Выписка банка по специальному счету

Таким образом можно сделать вывод, что недостатками формирования фондов капитального ремонта являются: нехватка средств, отсутствие эффективных рычагов воздействия на неплательщиков, отсутствие доверия со стороны граждан [7]. Исходя из этого можно сказать, что правовое регулирование взимания взносов на капитальный ремонт недостаточно проработано. Проблемы могут быть решены только переработкой законодательной базы, а также публикацией данных о расходах денежных средств на те или иные виды работ.

Список литературы

- [1] Воробьев А. 5 проблем оплаты капитального ремонта. / А. Воробьев. // ЭЖ-Юрист. – 2015. № 37. 1-4 с.
- [2] Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 25.12.2012 N 271-ФЗ (последняя редакция).
- [3] Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 31.01.2016). // Собрание законодательства РФ. – 2005.
- [4] Фонд капитального ремонта города Москвы [Электронный ресурс]. – URL: <https://fond.mos.ru/about/supervisory-and-regulatory-authorities-over-the-activities-of-the-fund/reporting/>. (дата обращения: 19.06.2021).
- [5] Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 N 833-ПП (ред. от 20.12.2016) "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы" (вместе с "Перечнем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт").
- [6] Шадрина М.А. Налоги и налогообложение. / М.А. Шадрина, В.В. Мизюрева. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Прометей", 2020. 244 с. ISBN 9785907166950.
- [7] Газизов Р.М. Правовое регулирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. / Р.М. Газизов. // *Matters of Russian and International Law*. 5' 2018. 38-41 с.
- [8] Мосякина К.Е. Современные проблемы жилищно-коммунального хозяйства [Текст]. / К.Е. Мосякина. // «Научно-практический журнал Аллея Науки». – 2018. № 6(22). 1-2 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vorobiev A. 5 problems of capital repairs payment. / A. Vorobyov. // *EZh-Lawyer*. – 2015. No. 37. 1-4 p.
- [2] Federal Law "On Amendments to the Housing Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation and Recognition of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation invalid" dated 25.12.2012 N 271-FZ (last edition).

[3] The Housing Code of the Russian Federation of December 29, 2004 No. 188-FZ (as amended on January 31, 2016). // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2005.

[4] Fund for capital repairs of the city of Moscow [Electronic resource]. – URL: <https://fond.mos.ru/about/supervisory-and-regulatory-authorities-over-the-activities-of-the-fund/reporting/>. (date of access: 19.06.2021).

[5] Resolution of the Moscow Government dated December 29, 2014 N 833-PP (as amended on December 20, 2016) "On establishing the minimum contribution for the overhaul of common property in apartment buildings in the city of Moscow" (together with the "List of works and (or) services for the overhaul of common property in apartment buildings on the territory of the city of Moscow, the provision and (or) implementation of which is financed from the capital repair funds, formed based on the minimum contribution for overhaul").

[6] Shadrina M.A. Taxes and taxation. / M.A. Shadrina, V.V. Mizurev. – Moscow: Limited Liability Company "Prometey Publishing House", 2020. 244 p. ISBN 9785907166950.

[7] Gazizov R.M. Legal regulation of overhaul of the common property of apartment buildings. / R.M. Gazizov. // Matters of Russian and International Law. 5`2018. 38-41 p.

[8] Mosyakina K.E. Modern problems of housing and communal services [Text]. / K.E. Mosyakin. // "Scientific and practical journal Alley of Science". – 2018. No. 6 (22). 1-2 p.

© К.А. Лебега, 2021

Поступила в редакцию 16.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Лебега К.А. Особенности формирования, использования резервов на проведение капитального ремонта и их учет в ЖКХ // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 108-115. URL: <https://ip-journal.ru/>